

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 10
OCTOBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-10>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишоневич

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Содиржонов Мухриддин Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

БОБОУМАРОВА Мунира Курбановна

Судьялар олий мактаби

мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10052834>

УМУМИЙ ЎРТА, ЎРТА МАХСУС ВА ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА ҚОНУНЧИЛИККА РИОЯ ЭТИЛИШИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РОЛИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини амалга оширишда замонавий ахборот технологияларининг роли тўғрисида қимматли маълумотлар қиёсий-ҳуқуқий таҳлил усулидан фойдаланган ҳолда ўрганиб чиқилиб, тизим салоҳиятини оширишга қаратилган таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: прокурор назорати, прокуратура органлари, вояга етмаганлар, замонавий ахборот технологиялари, таълим муассасалари, мақсадли қарорлар қабул қилиш, хавфларни идентификациялаш, ресурсларни тақсимлаш, профилактика чоралар, норматив ҳужжатларга мувофиқлик, кенгайтирилган алоқа, ахборотга асосланган қарорларни қабул қилиш, кузатув ва хавфсизлик тизимлари, биометрик давомат тизимлари.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДНИХ, СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье методом сравнительно-правового анализа исследована ценная информация о роли современных информационных технологий в осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства в учреждениях общего среднего, среднего специального и профессионального образования, а также разработаны предложения, направленные на повышение потенциала данной системы.

Ключевые слова: прокурорский надзор, органы прокуратуры, несовершеннолетние, современные информационные технологии, образовательные учреждения, целевое принятие решений, выявление рисков, распределение ресурсов, превентивные меры, соблюдение нормативных требований, расширенные коммуникации, принятие решений на основе информации, системы наблюдения и безопасности, биометрические системы учета посещаемости.

THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY IN ENSURING THE QUALITY OF EDUCATION IN GENERAL SECONDARY, SECONDARY SPECIAL AND PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THE IMPLEMENTATION OF PROSECUTOR'S CONTROL OVER COMPLIANCE WITH LEGISLATION

ANNOTATION

In this article, valuable information about the role of modern information technologies in the implementation of the prosecutor's control over the implementation of legislation in general secondary, secondary special and professional educational institutions is studied using the method of comparative legal analysis, and proposals aimed at increasing the potential of the system are developed.

Keywords: prosecutor's supervision, prosecution authorities, juveniles, modern information technologies, educational institutions, targeted decision-making, risk identification, resource allocation, preventive measures, regulatory compliance, enhanced communication, information-based decision-making, surveillance and security systems, biometric attendance systems.

Замонавий ахборот-технологиялари турли соҳаларда, жумладан, таълим ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасида инқилобий ўзгаришларни содир этмоқда. Рақамли тизимлар ва маълумотлар таҳлилининг кенг жорий этилиши билан прокурорлар таълим муассасалари устидан яхши назорат механизмларини ўрнатиш ва амалга ошириш учун кучли воситаларга эга бўлдилар. Мазкур мақолада замонавий ахборот технологияларининг кўп қиррали роли прокурорларга таълим муассасаларида ҳуқуқий меъёрий ҳужжатларга риоя этилишини назорат қилиш ва таъминлаш, шаффофлик, жавобгарлик ва пировардида таълим натижаларини яхшилашга олиб келишини ўрганиб ўтамыз.

Замонавий ахборот технологияларининг муҳим афзалликларидан бири бу уларнинг катта ҳажмдаги маълумотларни самарали тўплаш қобилиятидир.

Бундан ташқари, технологиялар умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасалари ўқувчиларининг ишлаши, давомати, хатти-ҳаракати ва институционал фаолияти билан боғлиқ кенг қамровли маълумотларни ишлаб чиқаради. Прокурорлар ушбу маълумотлардан потенциал ташвишли соҳаларни, масалан, дарс қолдиришнинг юқори даражаси, интизомий муаммолар ёки молиявий нотўғри бошқарув ҳолатларини аниқлаш учун фойдаланишлари мумкин.

Мураккаб маълумотларни таҳлил қилиш усулларини қўллаш орқали прокурорлар таълим муассасасидаги тизимли муаммоларни кўрсатиши мумкин бўлган тенденцияларни аниқлашлари мумкин. Бундай ҳолатлар прокурорларга муаммоларни фаол ҳал қилиш ва уларнинг янада жиддий муаммоларга айланишидан олдин превентив чораларни кўриш имкониятини беради.

Шунингдек, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасалари давлат органлари томонидан белгиланган, кўплаб қоидалар ва стандартлар билан боғланган. Замонавий ахборот технологиялари таълим муассасаларининг ушбу стандартларга риоя этишини янада самарали назорат қилиш воситаларини таклиф этади. Масалан, прокурорлар муассасаларнинг белгиланган ўқув дастурлари, хавфсизлик протоколлари ва аккредитация талабларига риоя қилишларини баҳолаш учун аудит дастуридан фойдаланишлари мумкин.

Шунингдек, рақамли мониторинг ўқувчиларнинг ишларини сохталаштириш ёки маъмурий бошқарув оранлари томонидан маблағларни рухсатсиз йўналтириш каби таълимдаги фирибгарлик ҳолатларини аниқлаш ва бартараф этишга ёрдам беради. Шунингдек, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга қатъий риоя қилишни таъминлаш орқали прокурорлар таълим тизимининг яхлитлигини таъминлаши ва манфаатдор томонларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиши мумкин.

Яна шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, прокурорлар институционал амалиётлар, молиявий операциялар ва нотўғри қарор қабул қилиш жараёнлари ҳақида маълумот олиш учун ушбу дастурларга киришлари мумкин.

Ушбу кенгайтирилган шаффофлик прокурорларга таълим маъмурлари томонидан амалга оширилган хатти-ҳаракатларни синчиклаб текшириш ва уларни ҳар қандай нотўғри бошқарув ёки қонунбузарлик учун жавобгарликка тортиш имконини беради.

Бундан ташқари, технология ахборотни жамоатчиликка тарқатишни осонлаштиради, бу эса ота-оналар, ўқувчилар ва кенгроқ жамоатчиликни таълим муассасалари фаолияти ва хатти-ҳаракатлари ҳақида хабардор қилиш имконини беради.

Аммо, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида ўтказилган ўрганишлар ва маъмурий мақсадларда рақамли платформаларни қўллаганлиги сабабли, уларда киберхавфсизлик таҳдидлари ҳам ошиб боради. Ушбу таҳдидлар маълумотларнинг бузилишидан тортиб то тўлов дастури ҳужумларигача, махфий маълумотларни хавф остига қўйиши ва ўқув жараёнини бузиши мумкин.

Мазкур муаммоларни бартараф этишда прокуратура органлари ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин. Улар бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва киберхавфсизлик бўйича экспертлар билан ҳамкорлик қилиб, улар махфий маълумотларни ҳимоя қилиш ва кибер ҳодисаларга самарали жавоб бериш стратегияларини ишлаб чиқишлари мумкин, натижада таълим хизматларининг яхлитлиги ва узлуксизлигини таъминлаш имконияти пайдо бўлади.

Шу ўринда, давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёевнинг қуйидаги фикрларини келтириб ўтиш жоиз: “Замон шиддат билан ривожланиб бораётган ҳозирги даврда ким ютади? Янги фикр, янги ғоя, инновацияга таянган давлат ютади. Инновация бу – келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашувлар асосида бошлашимиз керак [1]”.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–2833-сон қарорида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида давлат идоралари ва ташкилотлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири сифатида идоралараро ҳамкорликни янада ривожлантириш, замонавий ахборот-коммуникация технологияларини, шу жумладан видеокузатув, электрон ҳисобга олиш ва ўзаро ахборот алмашиш, идоралараро маълумотлар базалари тизимларини профилактик ишларга кенг жорий этиш белгиланган.

Э.Хатовнинг фикрича, “Агар прокуратура фаолиятини такомиллаштириш мақсадида ахборот-таҳлил ишларини доимий равишда маълумот олиш ва улардан фойдаланиш (йиғиш, ҳисобга олиш, тўплаш, алмаштириш) жараёни ва уни ақлий ва мантикий қайта ишлаш (аниқлаштириш, умумлаштириш, баҳолаш, хулосалар ва таклифлар) жараёни деб ҳисобласак, иккита асосий блок – *ахборотни қўллаб-қувватлаш ва таҳлилий қўллаб-қувватлашга ажратиш мумкин [2]*”.

Д.В.Гурулевнинг қайд этишича, “Прокуратура органлари томонидан прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишларини амалга оширишда ахборот технологияларидан фойдаланиш қарорларни қабул қилиш жараёнини ахборот билан таъминлаш муаммоларини бироз камайтирди, аммо уларни тўлиқ ҳал қилмади.

Прокуратура органлари томонидан прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишларини амалга оширишда ахборот технологияларидан фойдаланиш бўйича ташкилий-маъмурий ҳужжатларни таҳлил қилиш бухгалтерия ҳужжатларидан, маълумот тўплаш, рўйхатдан ўтказиш, қайта ишлаш ва сақлаш тизимидан фойдаланишда бир хиллик йўқлигини кўрсатади [3]”.

С.Адилходжаева, С.Садиковларнинг таъбири билан айтганда, “Ҳар қандай давлат маълум ахборот маконида ўзгаради, бу билан эса, узоқ келажак авлодларга ҳокимият ва бошқарув самарадорлигини ошириш учун ахборот маконидан фойдаланиш вазифаси ҳам такомиллашиб боради.

Яна бир долзарб вазифа бу – жамият ва давлатни ахборот коммуникациялар ёрдамида яқинлаштиришдан иборат [4]”. М.Бобоевнинг таъкидлашича эса, “Ахборот тизимлари ва ресурслари давлат органлари ва ташкилотларида анъанавий жараёнларни қисқартиш, тезкорлик ва унумдорликни ошириш, инсон омилини истисно қилишга хизмат қилади [5]”.

Ушбу фикрларга қўшилган ҳолда қайд этиш лозимки, жамиятда ижтимоий ҳаётнинг тез суратларда ўсиб бориши, янги ижтимоий муносабатларнинг пайдо бўлиши давлат органлари ва идораларида, шу жумладан, прокуратура органларида ҳам фаолиятни ташкил этишда замонавий механизмларни жорий этиш эҳтиёжини туғдирмоқда.

Жумладан, мамлакатимизда судлар фаолиятида замонавий технологияларни кенг жорий этиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 сентябрдаги “Суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4818-сонли Қарори қабул қилинган[6]. Суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш, уларнинг фаолиятида очиклик ва шаффофликни таъминлашга, ходимларнинг иш вақтини тежаш ва қўйилган вазифаларни тезкорлик билан ҳал этишга имкон бермоқда.

Шу жиҳатдан олиб қараганда, давлат идоралари фаолиятини рақамлаштириш юзасидан амалга оширилаётган бу каби ислохотларнинг давоми сифатида нафақат умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълимда прокурорларик назоратини амалга ошириш соҳасида, балки прокурорлик фаолиятининг барча йўналишларида назоратни амалга оширишда рақамли технологияларни қўллаш юзасидан муҳим ислохотларни амалга ошириш зарур.

Шу ўринда, ҳуқуқшунос олимлар В.Абдеева, А.Гордейларнинг “Ахборот-технологияларнинг ривожланиб бориши ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимида, шу жумладан, прокуратура органлари тизимида ҳам ахборот- коммуникациялардан фойдаланишни талаб қилади. Буларнинг барчаси фаолият самарадорлигини оширишнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади [7]”, деб билдирган фикрлари ўринлидир.

Ю.П.Якубина, В.И.Жаклар ҳам ушбу фикрларга қўшилган ҳолда, “Прокуратура органларини рақамлаштириш прокуратура органлари ходимларининг вақтларини тежаш ва қўйилган вазифаларни тез ҳал этиш имконини беради[8]”, деб таъкидлаган. В.Н.Исаенконинг фикрича, “Прокуратура органлари фаолиятини, шу жумладан прокурор назоратини рақамлаштириш уни такомиллаштиришнинг зарур ва фойдали усулидир[9]”.

Бу борада ушбу муаллифларнинг фикрларига қўшилаемиз. Бизнингча ҳам, рақамли технологиялар прокуратура органлари учун бир қатор афзалликларни тақдим этади:

- текширув жараёнларини соддалаштиради, қўлда бажариладиган вазифалар ва қоғоз ишларини қисқартиради, бу эса тезроқ ва аниқроқ тартибга солиш баҳолашлари ва қарорларини қабул қилишга олиб келади;

- маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш ва сақлаш имконини беради, бу эса прокурорларга маълумотларга кириш ва ундан самарали фойдаланиш имконини беради;

- реал вақт режимида фаолиятни мониторинг қилиш имконини бериб, назорат ва қонунчилик ҳужжатларига мувофиқликни таъминлашни кучайтиради;

- прокуратура органлари ва манфаатдор томонлар ўртасида яхши алоқа ўрнатишга ёрдам бериб, тартибга солиш жараёнларида ҳамкорлик ва шаффофликни рағбатлантиради;

- илғор таҳлил ва моделлаштириш орқали прокурорларга хавфларни янада кенгроқ баҳолашга ёрдам беради, бу уларга потенциал хавфларни фаол равишда ҳал қилиш ва умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларнинг хавфсизлигини ҳимоя қилиш имконини беради;

- рақамлаштириш маъмурий жараёнлар ва ресурсларни тақсимлашда харажатларни камайштиришга, чекланган тартибга солувчи бюджетлардан фойдаланишни оптималлаштиришга олиб келади;

- тартибга солувчи кўрсатмалар ва ҳисобот механизмларига осон кириш юқоридан сўраладиган ҳисоботларга жавобларни сифат жиҳатидан такомиллаштириши билан бир қаторда прокуратура органларига жамоатчилик билан янада самарали мулоқот қилиш, ижтимоий эҳтиёж ва ташвишларни яхшироқ акс эттирувчи қоидаларни шакллантириш учун фикр ва мулоҳазаларни излаш имконини беради.

Фикрларимизнинг давоми сифатида, Д.Ремезов фикрларини келтириб ўтамиз, “Ахборот-технологияларнинг имкониятларидан фойдаланиш ҳар қандай маълумотларни тўплаш ва қайта ишлаш, назорат ишларини прогнозлаштириш ва ташкиллаштириш, фаолиятни ҳисобга олиш ва назорат қилиш, шунингдек ҳисоботларни шакллантиришда қулай имкониятлар беради [10]”.

Бироқ, О.Шапорева эса, прокуратура органлари ходимларининг маълум бир фоизини технологияларга қобилиятсизлигига эътибор қаратган. Унинг фикрича, “Ахборот-технологиялардан фойдаланган ҳолда касб фаолиятини амалга оширишда прокуратура ходимларига билим ва кўникмалар етишмайди [11]”. Бироқ, ушбу фикрларга кўшилиб бўлмайди. Масалан, мамлакатимизда прокуратура органлари фаолиятига “SEDO” электрон ҳужжат айланмаси тизими жорий этилган бўлиб, унга кўра прокуратура органларида ҳужжатлар айланмаси ва уларнинг ижросини назорат қилиш “Электрон ахборот алмашинуви” тизими орқали амалга оширилмоқда [12].

Бу тизим орқали прокуратура ходимлари ишларни юритишда қийинчиликларга эмас, балки бир қанча қулайликларга эга бўлишмоқда. Хусусан, электрон ҳужжат айланишини рақамлаштириш жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш жараёнини тезлаштириш, қоғоз ва почта хизматлари харажатларини тежашга имкон берди (*биргина 2021 йилда “Электрон ҳужжат айланиши” тизими ёрдамида 3,2 млрд сўм тежалган*) [13].

Ўз навбатида, электрон ҳужжат айланмаси – бу асосий фаолият жараёнининг самарадорлиги ва таъсирчанлигини ошириш учун тизимлаштирилган маълумотларни электрон шаклда яратиш, қайта ишлаш, ташкил қилиш, кўчириш ва тақдим этиш бўйича ёрдамчи тизимдир [14].

Дарҳақиқат, юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, ижтимоий муносабатлар, шунингдек қонунчилик ҳужжатлари ривожланиб борганлиги сайин, прокуратура органларининг асосий вазифаларидан бири бўлган прокурор назорати ҳам айни бир пайтда такомиллашиб бориши талаб этилади.

Ўрганишлар шуни кўрсатадики, хорижий мамлакатларда нафақат умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим мусасаларида устидан прокурор назорати соҳасида, балки прокурорлик фаолиятининг барча йўналишларида назоратни амалга оширишда замонавий ахборот-технологияларнинг ижобий ютуқларидан фойдаланиш имконияти яратилган. Масалан, Россия Федерацияси Бош прокурорининг 2017 йил 17 сентябрдаги 627-сонли буйруғи билан “Россия Федерацияси прокуратура органларини 2025 йилгача рақамлаштириш” Концепцияси қабул қилинган [15].

Мазкур Концепцияга асосан, қуйидаги муҳим вазифалар белгилаб берилган:

– прокуратура органларини ахборот-технологиялари билан рақамлаштиришда ҳуқуқий, илмий ва амалий жиҳатдан иштирок этиш;

– прокуратура органлари назорат фаолиятининг барча турларида бирламчи маълумотларни қайта ишлаш учун замонавий ва илғор ахборот технологияларини жорий этиш орқали назорат самарадорлигини ошириш;

– қонун бузилишларига қарши прокурорнинг таъсирчанлигини ошириш, уларга ҳисса қўшадиган сабаблар ва шароитларни бартараф этиш;

– ҳуқуқбузарликлар ва жиноятчиликнинг олдини олиш бўйича ишларнинг ҳолати тўғрисида ўз вақтида, шу жумладан, масофадан туриб, ҳолисона, тўлиқ ва ишончли ахборот олишни таъминлаш [16].

Шунингдек, О.А.Инсаров ва Б.В.Андреевларнинг таъкидлашича, Россия Федерацияси прокуратурасида АИК “НАДЗОР”, АИС “Архивное дело ОП”, АИК “КАДРЫ”, АИС “Парус” каби ахборот тизими ва комплекслари ишлаб чиқилган [17].

Жумладан, АИК “НАДЗОР” бу – прокуратура органлари учун биринчилардан яратилган тизим бўлиб, давлат органлари ҳамда прокуратура ўртасида электрон ҳужжат айланишини ва бошқаришни таъминлаш учун хизмат қилади. Бу иш ҳажмини сезиларли даражада камайтиради ва бир қанча бюджет маблағларини тежашда самарали фойда беради (*маълумот учун-бизда e-xat тизими яратилган*).

Бундан ташқари, муассасалар ўртасида ҳужжатларни электрон алмашинув тизими Дания давлатида кенг йўлга қўйилган. Ҳар хил давлатлар электрон ахборот алмашинув тизимини бир бирига боғловчи ягона дастур йўлга қўйилган. Ушбу дастурнинг номи: «XML-INFOSTURCTUREBASE». Қолаверса мазкур давлатда э-боок (электрон китоб) тизими йўлга қўйилган бўлиб, бу тизимнинг мақсади қоғоз жўнатмаларни электрон ҳужжатларга алмаштириш ва уларни ҳимоя қилинган почта кутиси орқали қайта жўнатиш. Ҳар бир почта кутиси фуқаронинг шахсийлаштирилган рақами билан тўлдирилган. Чет эл тажриба таҳлили кўрсатишича ижро этиш жараёнида асосий йўналишлардан бири энг аввало ижро ҳужжатларининг электрон кўриниши мақомини мустаҳкамлаш ва уларга юридик куч берилишидир. Шундай қилиб, Швецияда электрон тизимдан фойдаланган ҳолда ижро ҳаракатларининг қарийиб 75 фоизи уч ойлик муддатда тугатилади [18].

Финляндия давлатида 2000 йил 1 январдан бошлаб давлат муассасаларида электрон техникаларни қўллаш бўйича махсус қонун амалга киритилган. Қонунга кўра электрон ҳужжат бу электрон хабардир [19].

Бугунги кунда мамлакатимизда ҳам прокуратура органлари фаолиятини, жумладан, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида устидан прокурор назоратини амалга оширишда ахборот-технологиялардан фойдаланиш, яъни назорат функциясини рақамлаштиришга зарурат мавжуд.

Зеро, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида устидан назорат вазифаларининг бажарилишидаги прокурор ваколатлари жуда кенг бўлиб, улар назорат соҳаларининг у ёки бу йўналиши билан боғлиқ.

Шу вақтнинг ўзида прокурор ваколатларини амалга оширишда прокурордан фаоллик талаб қилинади, чунки ўсмирлар ҳар доим ҳам бузилган ҳуқуқларини, қонуний манфаатларини мустақил ҳимоя қилиш ва тиклашга эриша олмайдилар, ҳуқуқлари таъминланиши учун қўшимча қафолатларга муҳтождир [20].

Шу жиҳатдан олиб қараганда, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида устидан прокурор назоратини амалга оширишда илғор технологиялардан фойдаланган ҳолда назорат тадбирларини амалга ошириш, ҳуқуқ устуворлигини таъминлаш, таълимни сифат жиҳатдан такомиллаштириш энг муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг “Вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси устидан назорат фаолияти самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги [21] 139-сонли буйруғида прокуратура органларига вояга етмаганларнинг соғлигини сақлаш соҳасида, ижтимоий муҳофазаси соҳасида, таълими, маънавий ва жисмоний ривожланиши соҳасида, етим болалар ва ота- она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни ҳимоя қилиш соҳасида, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида, терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов ҳаракатларини ўтказишда қонунийликни таъминлаш соҳасида назоратни амалга ошириш вазифалари белгилаб қўйилган. Кўриниб турибдики, ушбу йўналиш қамрови жиҳатидан кенг соҳа ҳисобланади.

Бизнингча, ушбу соҳада прокурор назорати самарадорлигини ошириш мақсадида назоратни энг сўнги, илғор технологиялардан фойдаланган ҳолда ташкил этиш ҳамда уни комплекс таҳлил қилишда янгича механизмларни ишлаб чиқишга эҳтиёж тобора ошиб бормоқда.

Бу борада, И.Б.Джураев “Прокурор назоратини такомиллаштириш учун “Ягона мониторинг”, “Прокурор назорати” электрон ахборот тизимини жорий этиш лозим [22]” - деб фикр билдирса, М.Бобоевнинг таъкидлашича, “Қонунлар ижроси устидан назоратни амалга ошириш жараёнида вазирликлар, давлат қўмиталари, идоралар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар билан электрон ҳужжат алмашинувини кенг йўлга қўйиш барча соҳаларда қонунийликни таъминлаш, сифат ва самарадорликка эришиш учун хизмат қилади [23]”.

Юқорида қайд этилган фикрларнинг долзарблигини ҳисобга олган ҳолда, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида устидан прокурор назорати самарадорлигини ошириш, қонун бузилиши ҳолатларини тизимли таҳлил қилиш мақсадида соҳада фаолиятни амалга оширувчи давлат идоралари ва прокуратура органларини боғловчи электрон ҳужжат айланиши тизимини яратиш мақсадга мувофиқ. Бундан ташқари, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида устидан прокурор назоратини ташкил этишда рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда амалга оширишни таъминловчи ягона электрон платформа яратиш лозим.

Ушбу ўринда умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида устидан прокурор назоратини рақамлаштириш деганда, “Соҳада фаолият кўрсатувчи прокуратура ходими электрон рақамлаштирилган тизим орқали онлайн равишда прокурор назоратини амалга ошириш имкониятига эга бўлишидир” – деган муаллифлик таърифини шакллантириш мақсадан ҳоли эмас.

Яъни, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида назорат фаолиятини олиб борувчи давлат идораларига фаолият йўналишларида жорий қилинадиган ҳар бир кўрсаткич бўйича маълумотларни электрон рўйхатга олиш вазифаси юклатилади. Бунда нафақат прокуратура, балки соҳага бевосита алоқадор фаолият кўрсатувчи идора ва ташкилотлар ҳам қонунларни қандай бажарилаётганлигини, қонун бузилиши ҳолатлари келиб чиққанда эса қайси соҳада юз берганлигини рақамлаштирилган тизим орқали билиб олиши ва қонунбузарликни бартараф этиш учун тегишли чораларни кўриши мумкин. Бундай инновацион тизимларнинг яратилиши, нафақат, прокурор назорати самарадорлигини сифат жиҳатдан оширади, балки соҳада фаолият олиб борувчи ташкилотнинг қонуний фаолиятини таҳлил қилишнинг такомиллашишига олиб келади.

Юқорида қайд этиб ўтганимиздек, идоравий назорат қанча тўғри ташкил этилган бўлса, мазкур соҳада прокуратура органлари томонидан ташқи назорат фаолиятини олиб боришга эҳтиёж сезилмайди. Зеро, фуқаролик жамияти давлатининг асосий негизларидан бири – бу барча институтларининг четдан назоратсиз қонунлардан оғишмай ҳаракат қилишидир.

Таъкидлаш жоизки, прокурор умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида устидан назоратни амалга оширишда назорат остидаги идора ва муассасалардан статистик маълумотларни олиш, тегишли мутахассисларни жалб қилиш кабиларни амалга оширади. Бу эса, нафақат прокуратура ходимларига, балки, идора ва муассаса мутахассисларига ўз фаолиятини амалга оширишида вақт ва бошқа жиҳатлардан ноқулайликлар келтириб чиқариши табиий. Шу сабабли, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида устидан назоратини амалга оширишда идора ва муассасалар билан ягона рақамлаштирилган ахборот тизими орқали электрон ҳужжат алмашинувини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ.

Бу борада хорижий мамлакатларда самарали технологик воситалар қўлланиб келаётганини кўйида таҳлил этиб ўтамиз. Жумаладан, Қўшма Штатларда умумий ўрта таълим муассасалари штат таълим департаменти билан штат даражасидаги ахборот тизимлари орқали маълумотлар алмашиши мумкин. Ушбу тизимлар ўқувчилар тўғрисидаги маълумотларни, шу жумладан даволат баҳолаш, стандартлаштирилган тест баллари ва интизомий жазо чораларини тўплайди ва бошқаради, улар баҳолаш ва назорат қилиш учун назорат органларига хабар берилади ёки алоҳида имкониятлар яратилади.

Буюк Британия Бирлашган Қироллигидаги мактаблар кўпинча ўқувчилар маълумотларини Таълим Департаменти (DfE) билан бўлишиш учун Миллий Ўқувчилар маълумотлар базаси (NPD) деб номланган тизимдан фойдаланадилар. NPD ўқувчиларнинг демографик ҳолати, давомати, муваффақияти ва ривожланиши ҳақида маълумот тўплайди ва ҳукуматга таълим сиёсатини кузатиш ва баҳолашда ёрдам беради.

Бразилияда прокуратура штат судлари ва Адлия органлари билан биргаликда мактаб таълими билан боғлиқ маълумотларга кириш имконияти мавжуд.

Юқоридаги билдирилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни 21-моддасини “Қонунлар ижроси устидан прокурор назорати алоҳида ҳолларда масофадан туриб, электрон платформа орқали амалга оширилиши мумкин, бунда агар текшириш ўтказиш давлат, ҳарбий ёки шахсий маълумот хавфсизлиги билан бўғлиқ ҳолатлар бундан мустасно”, деган иккинчи қисм билан тўлдириш таклиф этилади. Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, юқорида таъкидланган ислохотларни амалга ошириш бир мунча қийинчиликларни тўғдиришини ҳисобга олган ҳолда, кўйида келтирилган аналог назорат тадбирларидан унумли фойдаланиш тавсия этилади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 7 январдаги “Солиқ хавфини бошқариш, солиқ хавфи мавжуд солиқ тўловчиларни (солиқ агентларини) аниқлаш ва солиқ текширувларини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида”ги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитасининг 2018 йил 29 августдаги “Давлат солиқ хизмати органларида солиққа оид ҳуқуқбузарлик хавфини таҳлил этиш тизимини жорий этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарорлари қабул қилинди. Унга кўра, солиқ органларида солиқ хавфини бошқариш, солиқ хавфи мавжуд солиқ тўловчиларни (солиқ агентларини) аниқлаш ва уларни солиқ хавфи даражаси бўйича тоифалаш тартиби белгиланди.

Мазкур ислохотларнинг энг асосий жиҳати шундан иборатки, солиққа оид ҳуқуқбузарлик хавфини таҳлил этиш тизими давлат солиқ хизмати органларида амалиётга жорий этилган «Таҳлика-таҳлил» дастурий маҳсулоти орқали тадбиркорлик субъектларида солиққа оид ҳуқуқбузарлик хавфини автоматик тарзда инсон омили аралашмаган ҳолда таҳлил қилиш орқали амалга оширилади. Буларнинг барчаси, соҳада юзага келиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликларни барвақт аниқлаш ҳамда уларни олдини олишда муҳим аҳамият касб этади. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 майдаги ПҚ-240-сон қарор билан 2022 йилнинг 1 сентябридан бошлаб, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, шу жумладан уларнинг ҳудудий бўлинмалари, давлат унитар корхоналари ва муассасалари, давлат улуши 50 фоиздан юқори ташкилотларнинг фаолиятида коррупциявий хавф-хатарларни мажбурий баҳолаш тартиби белгиланган.

Унга кўра, “E-Anticor.uz” электрон платформаси орқали, давлат ташкилотлари томонидан уларга юкланган ҳар бир функция Коррупцияга қарши курашиш агентлигига тақдим этиш орқали соҳада мавжуд хавф-хатарлар ва уларнинг олдини олиш бўйича тушунча бериш амалиёти йўлга қўйилган.

Шу ўринда, прокуратура органларининг умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим соҳасида прокурор назоратини амалга оширишда “хавф-хатарларни таҳлил қилиш” тизимини жорий этиш ва бу орқали қонун бузилиши ҳолатларини эрта аниқлаш ҳамда бартараф этиш юзасидан назорат функциясини амалга оширишда ижобий натижаларни беради, назаримизда. Унга кўра, прокуратура органи ходими исталган назорат объектини жисмонан текширишга ҳожат қолмасдан, вақт, харажатлар тежалган ҳолда рақамлаштирилган тизим орқали кайси фаолиятда муаммо ва камчиликлар юз бераётганлиги, киритилиши лозим бўлган маълумотлар ўз вақтида киритилмаётганлиги ёки киритилмаётган маълумотларни киритиш бўйича прокурор талабномаси (Эслатма. "Прокуратура тўғрисида"ги Қонунга Талабнома деб номланган янги прокурор назорати ҳужжати киритиш лозим.) юборилиши, аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар берилиши соҳада ҳуқуқбузарликларни камайишига ҳамда превентив чораларни қўллаш имкониятларини кенгайтишига хизмат қилади.

Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 майдаги “Ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги 4342-сонли қарорига кўра, тасарруфида умумтаълим ёки ихтисослаштирилган таълим муассасалари бўлган вазирлик ва идоралар Болалар масалалари бўйича туман (шаҳар) комиссияси тавсиясига асосан Муассасаларга юборилаётган вояга етмаганлар учун Муассасаларнинг қабул квотасидан ташқари 5 фоизгача кўшимча квоталар ажратиш кўрсатилган бўлиб масофавий текширув натижалари ушбу фоиздан юқори ёки қасддан пасайтириб кўрсатиш ҳолатларини аниқласа, тегишли ҳаракатларни амалга оширишда прокуратура органлари учун асос бўлиб хизмат қилади.

Қайд этиш лозимки, мазкур маълумотлар соҳада прокурор назорати орқали қонун бузилиш ҳолатларини аниқлаш, уларни содир этган шахслар учун жавобгарликка тортиш борасида мунтазам равишда кенг кўламдаги назорат тадбирлари амалга оширилиб келмоқда. Шундай бўлса-да, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида текширишларни ташкил этиш фаолиятида қонунбузарликларга йўл қўяётган текшириш объектларини олдиндан аниқлаш бирмунча қийин ҳисобланади. Соҳада қонунийликнинг аҳволи қандай бажарилаётганлигига эса, текшириш объектини текшириб бўлингандан кейингина баҳолаш мумкин.

Фикримизча, соҳада прокурор назоратини ташкил этишда самарадорликни ошириш ва текшириш ишларини оптималлаштиришда “хавф-хатарларни баҳолаш ва таҳлил қилиш” тизимини жорий этиши ўзининг ижобий натижаларини беради.

Айрим тадқиқотчилар (*Франк Ҳ. Кнайт, Даниел Кахнеман, Амос Тверский, Пол Словис, Дуглас Хаббард*)нинг фикрича, соҳада бундай янги тизимларнинг жорий этилиши қуйида келтирилган афзалликларни беради:

1. **Мақсадли қарорлар қабул қилиш:** Хатарларни баҳолаш тизимлари потенциал хавфларни баҳолаш учун тизимли ва объектив ёндашувни таъминлайди. Улар субъектив фикрларга эмас, балки маълумотлар ва илмий далилларга таяниб, қарор қабул қилиш жараёнида **тарafkaшлик** таъсирини камайтиради.

2. **Хавфларни идентификациялаш:** Ушбу тизимлар инсон саломатлиги, атроф-муҳит ёки лойиҳа жараёнининг турли жиҳатларига потенциал хавф ёки таҳдидларни аниқлашга ёрдам беради.

3. **Ресурсларни тақсимлаш:** Рискларни баҳолаш ресурсларни самарали тақсимлашга имкон беради. Энг муҳим хавфларни аниқлаш орқали ташкилотлар ўз кучлари ва ресурсларини энг юқори потенциал таъсир кўрсатадиган соҳаларга қаратишлари мумкин.

4. **Профилактика чоралар:** Хатарларни баҳолаш жараёни проактив фикрлаш ва режалаштиришни рағбатлантиради. Бу олимлар ва қарор қабул қилувчиларга потенциал муаммоларни олдиндан кўриш ва хавфлар долзарб муаммоларга айланишидан олдин профилактика чораларини кўриш имконини беради.

5. **Норматив ҳужжатларга мувофиқлик:** Хатарларни баҳолаш тизимини жорий қилиш тегишли қонунлар ва стандартларга мувофиқлигини таъминлайди.

6. **Кенгайтирилган алоқа:** Бу тизимлар олимлар, сиёсатчилар ва жамоатчилик ўртасидаги мулоқот осонлашади.

7. **Ахборотга асосланган қарорларни қабул қилиш:** Сиёсатчилар ва манфаатдор томонлар хавфларни баҳолаш натижаларига кўра яхшироқ маълумотга эга қарорлар қабул қилишлари мумкин.

8. **Доимий такомиллаштириш:** Хавфларни баҳолаш статик эмаслигини ҳисобга олган ҳолда янги маълумотлар пайдо бўлиши ва ижтимоий муносабатларнинг ўзгарувчанлиги билан ривожланади. Хатарларни баҳолашни мунтазам равишда кўриб чиқиш ва янгилаш прокуратура органларига ўзгарувчан шароитларга мослашишга ва вақт ўтиши билан рискларни бошқариш стратегияларини яхшилашга имкон беради.

9. Инновацияларни қўллаб-қувватлаш: Потенциал хавфларни аниқлаш ва тушуниш орқали хавфларни баҳолаш тизимлари янги технологиялар, маҳсулотлар ёки жараёнларни хавфсиз ишлаб чиқиш ва жорий этишни қўллаб-қувватлаши мумкин.

Бундан ташқари прокуратура фаолиятини сифат жиҳатидан оширишга қаратилган инновацион технолоиялар мавжуд бўлиб, уларни хорижий мамлакатларнинг тажрибаси асосида келтириб ўтамыз:

Маълумотларни бошқариш тизимлари (*АҚШ, Канада, Буюк Британия, Германия ва Австралия*): Таълим муассасалари талабаларнинг ишлари, давомат, баҳолар ва интизомий ҳаракатлар каби турли маъмурий вазифаларни бажариш учун маълумотларни бошқариш тизимларига таянилади. Прокурорлар ушбу тизимлардан тегишли маълумотларга кириш ва таълим қоидаларига риоя қилиш билан боғлиқ тенденцияларни ва муассасалар ичидаги потенциал муаммоларни кузатиш учун фойдаланишлари мумкин.

Бу каби технология платформаларига мисоллар - "Educational Institution Management Systems" ва "Student Information Systems".

Кузатув ва хавфсизлик тизимлари (*Хитой, АҚШ, Бирлашган Араб Амирликлари, Буюк Британия*): Таълим муассасаларида кузатув камералари ва хавфсизлик тизимларини ўрнатиш прокурорларга талабалар ва ходимларнинг хавфсизлигини таъминлашга ёрдам беради. Ушбу технологиялар мактаб муҳитида юзага келиши мумкин бўлган воқеаларни текшириш ва низоларни ҳал қилишда ҳам ёрдам беради.

Бу каби технология платформаларига мисоллар – “CCTV Surveillance Systems” ва “School Security Systems”.

Биометрик давомат тизимлари (*Ҳиндистон, Хитой, Япония, Жанубий Корея ва бошқа мамлакатлар*): Бармоқ излари ёки юзни таниш сканерлари каби биометрик давомат тизимлари ўқувчилар ва ходимларнинг давоматини аниқ кузатиши мумкин. Ушбу технология прокурорлар учун муассасаларнинг давомат қоидаларига риоя қилишларини таъминлаш ва потенциал ўқишдан воз кечиш ҳолатларини аниқлаш учун фойдали бўлиши мумкин.

Бу каби технология платформаларига мисоллар - "Biometric Attendance Tracking Systems" ва "Biometric Time and Attendance Systems".

Таълимни бошқариш тизимлари (*Дунё миқёсида, шу жумладан, Америка Қўшма Штатлари, Канада, Буюк Британия, Австралия ва бошқа қўллаб мамлакатларда қўлланилади.*) (*LMS*): LMS платформалари онлайн таълим, курсларни бошқариш ва ўқитувчилар, талабалар ва ота-оналар ўртасидаги мулоқотни осонлаштиради. Прокурорлар таълим муассасаларининг қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга мувофиқ зарур курслар ва ўқув материаллари билан таъминланиши учун ушбу тизимларни назорат қилишлари мумкин.

Бу каби технология платформаларига мисол – Learn Soft.

Хабар берувчиларнинг хавфсизлигини таъминлашга қаратилган технологиялар (*Турли мамлакатларда, жумладан, АҚШ, Канада, Австралия, Буюк Британия ва бошқаларда қўлланилади.*): Таълим муассасаларида аноним хабар бериш тизимлари ёки хабар берувчи ишонч телефонларини жорий этиш талабалар, ходимлар ёки ота-оналарни мактабда содир бўлаётган ҳар қандай ноқонуний ёки ахлоқсиз ҳаракатлар ҳақида хабар беришга ундаши мумкин. Кейин прокурорлар хабар қилинган муаммоларни текширишлари ва тегишли чоралар кўришлари мумкин.

Бу каби технология платформаларига мисоллар - "Whistleblower Hotlines" ва "Anonymous Reporting Systems".

Электрон таълим ва масофавий мониторинг воситалари (*Глобал миқёсда, хусусан, COVID-19 пандемияси даврида, Америка Қўшма Штатлари, Хитой, Ҳиндистон, Бразилия ва бошқалар ушбу технологиялардан сезиларли даражада фойдаланиш ортганини кўрсатади.*): масофавий таълимнинг кучайиши билан электрон таълим платформалари ва масофавий мониторинг воситалари муҳим аҳамиятга эга бўлди. Ушбу технологиялар прокурорларга масофавий таълим самарали олиб борилишини ва муассасаларнинг талабаларга сифатли таълим бериш бўйича ўз мажбуриятларини бажаришини таъминлашда ёрдам бериши мумкин.

Бу каби технология платформаларига мисоллар - "E-Learning Platforms" ва "Remote Learning Systems".

Маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект (*Америка Қўшма Штатлари, Хитой, Германия, Япония ва бошқа сунъий интеллектни қўллаш бўйича илгор ўринларни эгаллаб келаётган мамлакатлар.*): Таълим муассасаларидан тўпланган катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш учун маълумотлар таҳлили ва AI технологияларидан фойдаланиш мумкин.

Бу каби технология платформаларига мисоллар - "Data Analytics Tools" ва "Artificial Intelligence Solutions for Education".

Юқоридаги тажрибалардан келиб чиқиб, “Ўзбекистон Республикаси Прокуратура тўғрисида”ги Қонуннинг 31-моддаси иккинчи қисмини, қуйидаги қисм билан тўлдириш таклиф этилади:

“...ушлаб турилганларни, қамокқа олинганларни сақлаш жойларига, қамокқа олиш, интизомий қисмга жўнатиш, озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазоларни ижро этиш муассасаларига, тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини ижро этувчи муассасаларга, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасалари маълумотларни бошқариш тизимларига ва вояга етмаганларнинг махсус ўқув-тарбия муассасаларига монеликсиз ва исталган вақтда ҳамма хоналар билан танишиш шарти билан киришга, шахсларга нисбатан ушлаб туриш, қамокқа олиш, шунингдек жиноий жазо ёки жиноят-ҳуқуқий таъсирнинг бошқа чоралари қўлланилишига асос бўлган ҳужжатлар билан танишишга...”

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини ташкил этиш ва амалга оширишда янги инновацион методларни қўллаш, шунингдек прокурор назоратини рақамлаштириш қуйидаги бир қанча ижобий натижаларни беради:

Биринчидан, Самарадорлик: Ахборот технологиялари маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш жараёнларини соддалаштиради, бу эса прокурорларга тегишли маълумотлардан фойдаланишни осонлаштиради ва юзага келиши мумкин бўлган муаммоларга тезкор жавоб беради.

Иккинчидан, Шаффофлик: Бу технологиялар таълим муассасаларида шаффофликни таъминлаб, ҳар қандай қоидабузарликларни аниқлаш ва бартараф этишни осонлаштиради.

Учинчидан, Далилларга асосланган текширувлар: Маълумотлар ва технологиялардан фойдаланиш, агар керак бўлса, тергов ва қонуний ҳаракатлар учун кучлироқ ҳолатлар ва далилларни яратишга ёрдам беради.

Тўртинчидан, Профилактик чора-тадбирлар: Прокурорлар таълим муассасаларини фаол назорат қилиш орқали юзага келиши мумкин бўлган муаммоларнинг кучайишини олдини олишлари ва мактабларда зарур қоидаларга риоя қилишларини таъминлашлари мумкин.

Бешинчидан, Ўз вақтида аралашувлар: Реал вақтда мониторинг ва ҳисобот бериш талабалар ва ходимларнинг ҳуқуқлари ва фаровонлигини ҳимоя қилишга ёрдам берадиган тезкор аралашувларга олиб келиши мумкин.

Олтинчидан, Мувофиқлик ва стандартлаштириш: Ахборот технологияларини жорий этиш прокурор назоратини уларнинг ҳажми ва жойлашган жойидан қатъи назар, турли таълим муассасаларида изчил стандартлаштиришни таъминлашга ёрдам беради.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрь кунидаги Олий мажлисга Мурожаатномаси // <http://www.uza.uz>.
2. Хатов З.Б. Вопросы информационного обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии коррупции // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения № 4, – 2016. – С. 35. <https://cyberleninka.ru>
3. Гурулев Д.В. Правовые и организационные основы использования прокурорами информационных технологий при осуществлении основных видов деятельности прокуратуры // Вестник ТГУ, выпуск 8 (124), 2013.
4. Адилходжаева С, Садилов С. “Электрон ҳукумат” тизими ҳукукий асосларининг шаклланиши ва ривожланишига доир // Фуқаролик жамияти – Гражданское общество – Civil society. – 2016. №1 (61). – Б.35.
5. Бобоев М. Прокуратура органлари фаолиятини рақамли трансформация қилишнинг назарий ва ҳуқуқий асослари // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси Ахборотномаси. Махсус сон. №1(49) 2022. – Б. 77.
6. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.09.2020 й., 07/20/4818/1255-сон.
7. Абдеева Е.В., Гордей В.А. Оптимизация деятельности правоохранительных органов в контексте внедрения информационно-коммуникационных технологий// Закон и право. 2018. №10.
8. Якубина П.Ю, Жак И.В. Информатизация деятельности органов прокуратуры. // Совершенствование уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействия преступности. (Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции), 2019. – С. 101.
9. Исаенко Н.В. В сборнике: Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако. Материалы III Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. Ответственный редактор В.Ю. Стромов. 2019. С. 331-334.
10. Ремезов Д. Цифровизация органов прокуратуры // Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию, 2020. № 2. – С. 515-519.
11. Шапорева О.Н. Формирование готовности у сотрудников организации к обучению // Интеллектуальные ресурсы региональному развитию. – 2019. – Т.5, №1. – С. 173- 177.
12. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2020 йил 25 декабрдаги 225-сонли буйруғига 1-илова, “Прокуратура органларида иш юритиш ва ҳужжатлар ижросини назорат қилиш тўғрисида”ги Йўриқнома.
13. Бобоев М. Прокуратура органлари фаолиятини рақамли трансформация қилишнинг назарий ва ҳуқуқий асослари // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура Академияси Ахборотномаси. Махсус сон. №1(49) 2022. – Б. 78.
14. Капустин Ю.И, Егоров А.Ф, Сафицкая Т.В, Дударов С.П, Горанский А.В. Автоматизация процессов самообследования и аттестации учебных заведений высшего образования / Вестник ТГТУ. 2004. Том 10. №2.
15. Капинус О.С. Цифровизация деятельности органов прокуратуры: настоящее и будущее. Вестник. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018, № 4 (66). – С. 5.
16. “Об утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года”: Приказ Генеральной прокуратуры от 14 сентября 2017 г. № 627.
17. Инсаров О.А, Андреев Б.В. Безопасность платформы цифровой трансформации органов и организация прокуратуры Российской Федерации. Вестник. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2019, № 1 (69). – С. 11.

18. [Электрон манба]: <https://globalarbitrationreview.com/jurisdiction/1000227/sweden>. (мурожаат вақти: 15.06.2023 й.).

19. [Электрон манба]: https://e-justice.europa.eu/content_access_to_justice_in_envi. (мурожаат вақти: 15.06.2023 й.).

20. Давлетов А.Д. Прокурорский надзор. Учебник. – Нукус, 1999. – С. 280-281.

21. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2017 йил 11 сентябрдаги «Вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси устидан назорат фаолияти самарадорлигини ошириш тўғрисида»ги 139-сон буйруғи // Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг буйруқлари [Матн] Т.1. – Тошкент: «Тасвир», 2018. – Б. 456- 465.

22. Джураев И.Б. Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини такомиллаштириш: юридик фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореферати. Тошкент, 2020 йил. – Б. 17.

23. Бобоев М. Прокуратура органлари фаолиятини рақамли трансформация қилишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш. Диссертация. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси. 2022 й. – Б. 27.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-10

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz